

**ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА В
ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**INVESTIGATION OF THE WORK OF THE GENETIC ALGORITHM
IN THE PROCESS OF INDUSTRIAL AND ECONOMIC ACTIVITY**

ШИТОВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ,

Магистрант,

Российская открытая академия транспорта, МИИТ.

ЖУРАВЛЕВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

Кандидат технических наук, доцент,

Российская открытая академия транспорта, МИИТ.

SHITOV ALEXEY EVGENIEVICH,

Master student,

Russian Open Academy of Transport, MIIT.

ZHURAVLEV ILYA ALEXANDROVICH,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Russian Open Academy of Transport, MIIT.

В данной работе представлены методы оптимизации производственных процессов и ведения хозяйственной деятельности посредством моделирования использования в расчетах математического аппарата генетических алгоритмов. Рассмотрен обобщенный подход в решении оптимизационных задач в планировании производства и поставках технологического оборудования для его реализации. Обобщенные методы решения, представленные в данной статье основаны на генетических алгоритмах. В работе показаны проблемы оптимизации современной производственной деятельности и предложены методы их решения. Цель данного исследования разработка оптимальных методов оптимизации производственной деятельности посредством использования генетических алгоритмов. Задачи, которые предстоит решить в ходе исследования это рассмотрение методов генетического алгоритма и разработка специализированного программного обеспечения для применения методов оптимизации на практике.

This paper presents methods for optimizing production processes and conducting economic activities by modeling the use of genetic algorithms in calculations of the mathematical apparatus. A general approach to solving optimization problems in the planning of production and supply of technological equipment for its implementation is considered. The generalized solution methods presented in this article are based on genetic algorithms. The paper shows the problems of optimization of modern production activities and suggests methods of their solution. The tasks to be solved in the course of the study are the consideration of genetic algorithm methods and the development of specialized software for the application of optimization methods in practice.

Ключевые слова: *оптимизация, методы генетических алгоритмов, поставка оборудования, ресурсосбережение, эффективное производство, селекция, эволюция, алгоритмические вычисления.*

Key words: *optimization, methods of genetic algorithms, equipment supply, resource conservation, efficient production, breeding, evolution, algorithmic calculations.*

Введение. Без вычислительной техники и эвристических информационных алгоритмов сегодня невозможно представить не одно современное наукоемкое производство. Обусловлено это тем, что в настоящий момент практически все технологические задачи не представляется возможным решить вычислительными средствами классических алгоритмов, ввиду высокой сложности математических вычислений, лежащих в их основе.

К примеру, составление планов производственной деятельности является комбинаторными задачами большой размерности, но от правильности их решения зависит эффективность производственной деятельности. Стоит отметить данного рода задачи относятся к NP-полным что объясняет высокий уровень сложности их решения и порой данные задачи не поддаются человеческой эвристике.

Эволюция и производственная деятельность неразрывно связаны, развитие производственной деятельности проходит те же этапы, как и эволюционирование живых существ. Производство представляет собой сложную систему с большим множеством подсистем, обладающих высокой степенью неопределенности. Из этого следует вывод что решение задачи оптимизации ведения производственно-хозяйственной деятельности не может быть решено без использования какого-либо единого метода применимого ко всем входящим в единое множество подсистем.

Актуальность исследования

Актуальность данной работы обусловлена повсеместным внедрением методов оптимизации производственной деятельности с использованием методов генетических алгоритмов при проведении управленческих расчетов и оценки оптимального потребления ресурсов. Данные действия проводятся при помощи сложных и многогранных расчетов и могут быть объяснены в следующих действиях:

- Организация системы планирования ресурсами предприятия
- Организация системы планирования производственной деятельностью
- Составление расписания деятельности всех сотрудников предприятия
- Определение общего портфеля номенклатуры выпуска продукции
- Определение оптимального значения производственной мощности
- Определение краткосрочного плана выпуска продукции
- Определение потребности в складских запасах
- Внесение изменений с учетом производственных условий на определенных участках
- Определение плана объемов выпускаемой продукции
- Определение плана потребности в финансовых ресурсах

Постановка данных производственных проблем решается как задача нахождения оптимальных значений, при которых, расход материальных и временных ресурсов на производство одной единицы продукции с требуемыми параметрами по характеристикам и качеству будет минимально. Главной целью будет являться оптимизация затрат при выполнении сроков и объемов как по заключенным договорам, так и по плану выпуска продукции. Оптимизация складских запасов является второй по значимости задачей – все суммарные складские запасы не должны превышать целевых значений.

Задачи оптимизации обычно имеют большое количество совершенно различных параметров и лимитных ограничений. Основным способом поиска оптимального решения является перебор, в этом случае будет необходимо перебрать все значения параметров являющиеся возможными к применению в данной оптимизационной задаче. В данном случае целевая функция задается при помощи таблицы, а о ее свойствах не делается никаких предположений. Стоит заметить, что тогда нам предстоит выполнить перебор огромного количества

комбинаций значений, что, несомненно, приведет к огромным временным затратам, а также большим расходом вычислительных мощностей. Из этого можно сделать вывод что нам необходим другой механизм пригодный для решения оптимизационных задач. И этот метод хоть и новый, но уже продолжительное время используется на практике это генетические эволюционные алгоритмы.

Определение задачи

В данной работе составим план расхода ресурсов и план ведения производственной деятельности сроком в один календарный месяц, будем учитывать все лимитные ограничения при этом план выработки готовой продукции будет изменяться динамически. Главным параметром целевой функции примем параметр T -время производства суммарного объема изделий необходимого для закрытия краткосрочных договорных обязательств.

В расчет также добавим такие параметры как: общее время работы каждой производственной линии, в частности, применительно к периоду календарного месяца, общее количество производственных линий на предприятии, суммарное время работы каждой производственной линии, суммарное количество в месяце рабочих дней, время работы производственных линий за сутки, время профилактических работ, минимальный размер производственной партии.

Объемы производства продукции определенной номенклатуры на определенной линии за единицу времени, когда оно равняется нулю невозможно и, следовательно, возникает простой данной производственной линии, данных инцидентов нам стоит избегать. Успех производственной деятельности в грамотно проведенном планировании. Временные издержки также могут возникнуть во время подготовки производственной линии к производству изделий из другой номенклатуры.

Размеры складских остатков на конец рабочей смены, определяются по следующему механизму: остатки продукции мы ограничим лимитом размера запасов на складе и зададим целевую функцию на размер номенклатуры складских запасов на конец рабочего месяца.

Максимальная суточная отгрузка, производимая со склада готовой продукции, будет определяться прежде всего лимитами трудовых ресурсов. При этом будет установлен обязательный минимальный объем отгрузки продукции, в случае невыполнения которого обязательства по договорам поставок готовой продукции будут нарушены. Второй лимит вводим для определения дополнительного объема готовой продукции, который необходимо произвести и отгрузить в течение одного календарного месяца. Продукция, отгруженная согласно второму лимиту, может быть реализована посредством фирменных точек реализации промышленных предприятий либо же торговые дома. Данный лимит рассчитывается маркетингово-аналитическими отделами предприятий и основывается на показателях предварительных заказов и маркетинговых исследований.

Дополнительные параметры используемые в процессе решения производственной оптимизации это: предварительные и имеющиеся заказы и остатки на складе на конец и начало месяца с учетом номенклатурной позиции каждой складской единицы.

Реализация использования генетического алгоритма

Генетические алгоритмы являются очень эффективным методом решения производственные оптимизационных задач. Нахождение сложных решений в трудных не поддающихся стандартному логико-аналитическому решению задач — это главная цель семейства генетических алгоритмов, которые работают подобно эволюции живых существ посредством комбинирования исходных параметров и последовательного перебора.

Принцип работы генетического алгоритма:

1. Создается кодовый массив – он нужен для создания множества закодированных решений, кодировка происходит за счет последовательности символов. Каждое решение, ко-

торое было закодировано данным способом это организм, а параметры входящие в это решение – хромосомы. Элементы хромосомы имеют название геном.

2. Производим итерацию набора алгоритмов:

- Формирование первичной популяции – задаются многомерные вектора организмов на основе исходных параметрических данных. После того как начальная популяция создана к ней применяем генетические операции, представленные выше, за остановку цикла отвечает критерий останова. Критерий останова базируется на данных наблюдений за эволюционными процессами и если коротко, то работает по принципу если за фиксированное число итераций цикла (поколений) не появляется оптимального решения, то эволюционный цикл останавливается или же цикл в алгоритме останавливается после того, как прошло определенное число повторений цикла.

- Размножение – существует два тип данного оператора: кроссовер – производит скрещивание генов разных родителей с целью получить потомков, то есть решения. И подвиды мутаций – преобразует начальную хромосому в нового потомка (решение) но зачастую случайным образом.

- Процесс мутации – ответственны за создание в популяции изменчивости, самые оптимальные решения проходят через кроссовер и от них получаются решения-потомки.

- Селекцию решений – механизм, который за счет целевой функции отсеивает наиболее не оптимальные решения. Ключевая характеристика решения для этого процесса витальность. Витальность – это обобщенный показатель жизненной силы организма, его способности приспособливается и близость его целевой функции к исходно целевой функции. Процедура отсева как правило носит стохастический характер и несколько процентов неоптимальных решений с низкой витальностью в любом случае будет в каждом поколении – за счет них генетический алгоритм найдет оптимальные решения.

Генетический алгоритм в нашей задаче применяется в виде прикладного программного обеспечения и в качестве выходных данных имеет файл с оптимальным решением к поставленной задаче. За счет генетических преобразований он вычисляет оптимальное решение каждой поставленной перед ним задачи.

В нашей программе реализация интерфейса позволит регулировать такие параметры как: процент мутантов в зависимости от поколения, общую численность популяции, различные параметры хода эволюционного процесса. За организм взять набор хромосом каждая из которых несла определенную информационную нагрузку. Организм или набор хромосом представлен в виде двух трехмерных массивов (время, производственные мощности) в ячейках данных массивов будут заданы возможные показатели переменных значений (Перечень номенклатуры, время изготовления, трудовые ресурсы, рабочие дни и т. д). Также в программное обеспечение включен специальный алгоритм автоматического расчета матрицы загрузки производственных и материально-технических мощностей. В нем будут учитываться все издержки, в том числе и при плановых и внеплановых остановках технологических линий.

Данный вид программы основан на хромосомах и позволяет легко приспособить любые методы формирования исходной популяции, а также сопоставить их с методами алгоритмического программирования. Ведь приспособленность каждой единицы решения обусловлена математической целевой функцией, а вычисление ее приспособленности представляет собой витальность конечного решения.

После того как программа закончит цикл итераций, согласно генетическому алгоритму, она проверит критерий останова, произведет расчет оптимального решения. И если оно не соответствует искомым параметрам, то вновь запустит итерационный цикл с учетом значения предыдущего цикла, если же значение равно или лучше, чем искомые параметры выполнение итерационного цикла будет прекращено.

Заключение

Решение задачи оптимизации производственно-хозяйственной деятельности предложенный в данной работе показывает свою эффективность на практике, за счет мощного математического аппарата генетических алгоритмов оптимальное решение находится за минимально потраченным временем и вычислительными мощностями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вирт, Н. Алгоритмы + структуры данных = программы // Мир. 2020. 406 с.
2. Липинский, Л. В., Семенкин Е. С. Алгоритм генетического программирования // LAP Lambert Academic Publishing. 2021. 740 с.
3. Горелик, А.В. Оценка влияния технической оснащённости железнодорожного участка системами железнодорожной автоматики и телемеханики на показатели перевозочного процесса // РУТ (МИИТ). Деп. В ВИНТИ, 06.12.2019, № 90. В2019, 18 с
4. Виктор, Курейчик, Данил Кныш Генетические алгоритмы трассировки коммутационных блоков // М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2018. 394 с.
5. Солдатов, Д.В. Моделирование технологического процесса восстановления объектов транспортной инфраструктуры // Наука и техника транспорта. 2013. №4. С. 80–83.
6. Хуанг, Т.С.ред. Быстрые алгоритмы в цифровой обработке изображений. Преобразования и медианные фильтры // [не указано], 2021. 548 с.
7. Журавлев, И.А. Модели и методы оценки показателей надежности систем железнодорожной автоматики и телемеханики: Дисс. на соиск. уч. степени кандидата техн. наук: 05.22.08. М.: МГУПС, 2013. 234 с.

© Шитов А.Е., Журавлев И.А., 2021.